

**OMEGA – 3 ZSÍRSAVAK TÁPLÁLKOZÁSI SZEREPE ÉS AZOK
BEKEVERÉSI LEHETŐSÉGE ÉDESIPARI TERMÉKEKBE, FŐLEG
PISKÓTATÉSZTÁBA**

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS
- 1.1 Kutatási cél
- 2 KUTATÁS ELŐZMÉNYEI
- 2.1 Az omega3-mal való dúsítás szerepe, jelentősége, fogyasztói megítélése
- 2.2 Nemzetközi termékefejlesztés irányai, trendek
- 2.3 Termékefejlesztés koncepciói
- 2.4 Az omega3 zsírsavak fiziko-kémiai jellemzése
- 2.4.1 AZ OMEGA3 ZSÍRSAVAK KÉMIAI JELLEMZŐI
- 2.4.2 AZ OMEGA3 ZSÍRSAVAK FIZIKAI JELLEMZŐI
- 2.5 Az Omega3 zsírsavak szerepe az emberi táplálkozásban
- 2.5.1 Az omega3 zsírsavak funkciói a szervezetben
- 2.5.2 Az omega3 zsírsavak betegségmegelőző hatásai
- 2.5.3 Jelentős omega3 zsírsav tartalmú élelmiszerek
- 2.5.4 Magyarország omega3 zsírsav fogyasztása
- 2.6 Az omega3 zsírsavak konyhatechnológiai szerepe és jellemzői
- 3 A PISKÓTA, MINT ÉLELMISZER JELLEMZÉSE
- 3.1 A piskóta alapanyagai, alapreceptúrái
- 3.2 A piskóta gyártástechnológiája
- 3.3 A piskóta táplálkozásélettani jelentősége
- 3.4 Fontosabb piskóta alapú élelmiszerek
- 3.5 A piskóta termékefejlesztési előzményei és lehetőségei
- 3.6 A piskóta dietetikai jelentősége
- 4 CSOMAGOLÁSTECHNIKA JELENTŐSÉGE A PISKÓTÁK ESETÉBEN
- 4.1 Csomagolástechnikai alkalmazások piskóták esetében
- 4.2 Csomagolástechnikai lehetőségek omega3 zsírsavval dúsított piskóták esetében
- 5 AZ OMEGA3-MAL DÚSÍTOTT PISKÓTA ELŐÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
- 5.1 Korábbi irodalmi példák, receptúrák

2.1. Az omega3-mal való dúsítás szerepe, jelentősége, fogyasztói megítélése, besorolás a funkcionális élelmiszer csoportba

Megérteni a táplálék és az egészség közötti kapcsolatot, mindig is kihívást jelentett a tudományos életben. Az 1980-as években, Japánban kezdtek el foglalkozni legelőször a speciális összetevőkkel kiegészített termékekkel, amelyek fiziológiai szempontból előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek (HARDY, 2000; KWAK ÉS JUKES, 2001; STANTON ÉS MTSAL., 2005). 1984-ben japán kutatók megalkották a funkcionális élelmiszer fogalmát. Ezen termékcsoport definiálásával már többen próbálkoztak (ROBERFROID, 2002), de máig nem létezik egységesen elfogadott definíciója (ALZAMORA ÉS MTSAL., 2005). 1991-ben a japán Egészségügyi és Jóléti Minisztérium megalkotta a FOSHU (Food for Specified Health Uses) elnevezést erre a termékcsoporra. Ezek a termékek egy új, a gyakorlatban megvalósítható lehetőséget biztosít arra, hogy az elfogyasztott élelmiszer hozzásegítse a fogyasztót az „egészséges állapothoz”, amely a jó közérzetet és a különböző betegségek kockázatának csökkentését eredményezi (BHAT ÉS BHAT, 2011). A fogyasztók egyre inkább hisznek abban, hogy az ételek közvetlen hatást gyakorolnak az egészségükre (MOLLET ÉS ROWLAND, 2002; YOUNG, 2000) és nemcsak az étvágyuk kielégítése és a szükséges tápláló anyagok elfogyasztása a cél, hanem hogy a táplálkozással kapcsolatba hozható betegségek kialakulását megakadályozzák, a fizikai és mentális egészségüket megszilárdítsák (MENRAD, 2003; ROBERFROID, 2000; NIVA, 2007). A legtöbb ember anélkül szeretne egészségesen táplálkozni, hogy étkezési szokásait nagymértékben meg kelljen változtatnia. Ez a tény lendíti előre a funkcionális élelmiszerek piaci pozícióját, azaz az élelmiszer tápanyagtartalma és összetétele megváltozik, de érzékszervi tulajdonságaiban nem tér el a megszokottól (BECKER ÉS KYLE, 1998).

A paleolitikus étrend jóval alacsonyabb zsírtartalmú volt, ezen belül pedig minimális mennyiségű telített zsírsavat tartalmazott (Leaf és Weber, 1987) a mai nyugati típusú étrendhez képest. Az őskortól kezdődően tanulmányozták az étrendet a különböző korszakokban és megfigyelték, hogy az n-3 zsírsavak mennyisége folyamatosan csökkent, az n-6 zsírsavak mennyisége azonban növekedett (Simopoulos, 1998). Nyugat Európában és az Egyesült Államokban az n-6/n-3 arány 15:1 és 20:1 között alakul, az 1:1, vagy esetenként alacsonyabb optimális arány helyett (Simopoulos et al., 1990). A növényi olajok (kukorica-, napraforgó- és gyapotmag olaj) megjelenése megváltoztatta az esszenciális zsírsavak arányát az n-6 zsírsavak javára. Klinikai kutatások támasztják alá, hogy az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) egészségmegőrző hatással bírnak és védelmet nyújtanak egyes betegségek kialakulásával szemben, mint például a daganatos megbetegedések különböző formái (tüdőrák, vastagbél rák) (Rose és Connolly, 1999). Ezen túlmenően ezek a zsírsavak anti-diabetikus hatásúak is (Karlström et al., 2011). Az 1970-es évek óta vizsgálják a táplálékból felvehető n-3 zsírsavak és a kardiovaszkuláris megbetegedések (CVD) kialakulása közötti kapcsolatot (Balk, 2006), mivel a CVD vezető halálozási ok a

világon (WHO, 2008). Az optimális n-6/n-3 arány az n-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerek esetében kisebb, mint 4. A PUFA:SFA (többszörösen telítetlen/ telített zsírsav) arány pedig magasabb, mint 0,4 (Wood et al., 2004). Az n-3 zsírsavak fő növényi forrása a lenmag, a szója, a repce (Kamal-Eldin és Andersson, 1997; Riemersma, 2001) és az olíva olaj (Muguerza et al., 2003). Az n-3 zsírsavakban dús élelmiszerek fogyasztásával az esszenciális zsírsav bevitel fokozható; ilyenek például az n-3 zsírsavakkal dúsított tojás (Kassis et al., 2010), hús- (Ponnampala et al., 2002) és tejtermékek (Rego et al., 2005). A zsírsavdúsítás történhet közvetlenül (n-3 zsírsav adagolása a termékhez), vagy közvetett formában (n-3 zsírsavban gazdag takarmány etetése az állatokkal). Az n-3 zsírsavak használatának hátránya, hogy kifejezetten érzékenyek a lipidperoxidációra (St. Angello, 1999) és a keletkező bomlástermékek (pl. szabad zsírsavak) mellékízt okoznak (Scheideler et al., 1997).

A funkcionális élelmiszerek lefedik a gyógyhatású, probiotikus és mesterséges élelmiszerek fogalmát és igazoltan jelentős mennyiségben tartalmaznak biológiailag aktív vegyületeket (DROZEN ÉS HARRISON, 1998) azért, hogy kedvező hatást gyakoroljanak a szervezetben lejátszódó folyamatokra. Bármely élelmiszer átalakítható funkcionális élelmiszerré, például ha a kedvezőtlen hatást kiváltó összetevője (allergén) eltávolításra kerül, vagy kedvező hatású komponenssel (vitaminok, ásványi anyagok) dúsítjuk az élelmiszert, vagy esetleg eredetileg az élelmiszerben nem lévő (antioxidáns) összetevőt adunk hozzá jelentősebb mennyiségben. Szintén funkcionális élelmiszer állítható elő, ha a túlzott mennyiségben jelenlevő makrotápanyagot (zsír) kedvező hatású tápanyagra cseréljük le (inulin, oligoszacharid). A funkcionális élelmiszerek fogyasztása nem igényel orvosi felügyeletet, nem minősülnek gyógyszernek (ZSARNÓCZAY, 2001). Napjainkban az élelmiszert gyártó cégek olyan előrelépést tettek ezen termékek fejlesztésében, hogy egyetlen élelmiszer összetettebb hatással rendelkezik (SLOAN, 2004). Az elmúlt húsz évben már nem csak a funkcionális vegyületek mennyiségének növelésével tették egészségesebbé a termékeket, hanem a károsnak ítélt összetevők, mint a cukor, a zsír és a só csökkentésére irányuló változtatásokat is bevezettek a gyártás során (BHAT ÉS BHAT, 2011).

Kezdetben vitaminokkal (C- és E-vitamin, folsav) és/vagy ásványi anyagokkal (cink, vas és kalcium) dúsított élelmiszereket gyártottak (SLOAN, 2000). Ezt követően áttértek azon termékek előállítására, amelyeket különböző mikrotápanyagokkal egészítettek ki, mint az ω -3 zsírsavak, a fitoszterol és az oldható rostfrakciók (SLOAN, 2002). A funkcionális élelmiszerek közé sorolható néhány baktériumtörzs, növényi- és állati termék, amelyek már eredeti állapotukban is tartalmaznak egészséget elősegítő, fiziológiailag aktív vegyületeket, a hagyományosnak számító tápanyagokon kívül. Tartalmazhatnak pre- és probiotikumok, amelyek a bélflóra megfelelő működését segítik elő (BHAT ÉS BHAT, 2011). A legtöbb új formula a tejtermékek, a növényi alapú termékek piacán jelentek meg (MENRAD, 2003; KOTILAINE ÉS MTSAL, 2006), de néhány termék már a húsipar oldaláról is képviselteti magát a piacon. Számptalan funkcionális vegyületet tartalmaznak a húsok, de mégis új irányvonalat ad a húsipar számára, hogy módosíthatják a nyers vagy a késztermék zsírsavösszetételét

vagy akár a rost, antioxidáns vagy probiotikum, stb. tartalmát is (JIMENEZ-COLMENERO ÉS MTSAI., 2001; MENDOZA ÉS MTSAI., 2001; SCOLLAN, 2007). A készítményekhez az összetevőket a feldolgozás/előkészítés/bekeverés szakaszában van lehetőség hozzáadni (BHAT ÉS BHAT, 2011).

hatást gyakorolhat az anyagcsere-folyamatokra ezen arány eltolódása (HU ÉS MTSAI., 2001). Az élelmiszerekben az ideális értéket 3-5:1 értékek között határozták meg (WOOD ÉS MTSAI., 2004; WAHRBURG, 2004). Hazánkban ez az érték 28-30:1 (BARNA, 2006).

Fontos megjegyezni, hogy eltérő eredmények is publikálásra kerültek ebben a témában. GRIFFIN (2008) azt a megállapítást tette, hogy a magas ω -6/ ω -3 arány nem emeli jelentősen a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Korábbi tanulmányok alátámasztják ezt az állítást (GOYENS ÉS MTSAI., 2006; STANLEY ÉS MTSAI., 2007). STANLEY ÉS MTSAI. (2007) abban látják a fő problémát ezen arány használatával kapcsolatban, hogy nem tesz különbséget az α -linolénsav és a metabolikusan még aktívabb EPA/DHA között. GRIFFIN (2008) szerint az ω -6/ ω -3 arány nem szignifikánsan tér el a táplálkozási szokásokat tekintve, de javasolt a hosszú szénláncú ω -3 telítetlen zsírsavak „előformáinak” nagyobb mértékű fogyasztása. GOYENS ÉS MTSAI. (2006) eredményeikkel megerősítették ezt. Továbbá GRIFFIN (2008) megállapította, hogy az élelmi linolénsav hatással van az α -linolénsav átalakulására a szervezetben. BRENNAN ÉS MTSAI. (2009) által végzett kísérletben az α -linolénsav hosszú szénláncú telítetlen zsírsavvá való átalakulása visszaesett a magas élelmi α -linolénsav tartalomból eredően. Tehát véleményük szerint a hosszú szénláncú ω -3 zsírsavak „helyzete” javítható a nagyobb mennyiségű, táplálékkal bevitt hosszú szénláncú ω -3 zsírsavak fogyasztásával vagy az ω -6 telítetlen zsírsavak fogyasztásának minimalizálásával, viszont a kettő együtt talán a leghatékonyabb módja ennek.

2.4 Az omega-3 zsírsavak előfordulása és fiziko-kémiai jellemzése

Az 1970-es években grönlandi eszkimók 20 éves követéses vizsgálatakor merült fel, hogy az omega-3 zsírsav fogyasztása csökkenti a szív-érrendszeri halálozást.

A legtöbb telítetlen zsírsavat olajok tartalmazzák, s az orvostudomány szerint a telítetlen zsírsavak egészségesebbek, nem károsítják úgy az érrendszert, mint a telítettek. Ezen belül - kémiai szerkezetük szerint- megkülönböztetünk kétszeresen vagy többszörösen telítetlen zsírsavakat. Ide tartoznak az omega-3 és omega-6 zsírsavak is.

Azokat a zsírsavakat, melyeket az emlősök szervezete nem tud előállítani, de kis mennyiségben felhasznál, esszenciális zsírsavaknak nevezzük. Ezeket minden esetben táplálékkal kell bevinni, ilyen az omega-3-zsírsavak csoportja is, melybe több vegyület is tartozik (alfa-linolénsav, eikozapentaénsav/EPA, és dokozaheksaénsav/DHA).

Az eszkimók nagyon sok, tengeri állatokból származó zsiradékot fogyasztanak, ennek ellenére gyakorlatilag ismeretlen körükben a szív-érrendszeri megbetegedés. Ma már tudjuk, hogy mindezért a halak zsírszövetében lévő többszörösen telítetlen zsírsavak, elsősorban az omega-3-zsírsavak felelősek. Csökkentik a vér triglicerid szintjét, gátolják a vérrögképződésre való hajlamot, javítják az érbelhártya működését és akadályozzák a ritmuszavarok kialakulását.

Az omega 3 zsírsavak egyéb pozitív hatásai:

- csökkentik a koraszülés előfordulásának esélyét
- csecsemőkorban szerepe van a megfelelő látásélesség kialakulásában
- szellemi fejlődésben is fontos szerepe van
- immunrendszer erősítő szerepük is van
- jótékony hatásuk van depresszió esetén is

Omega-3 zsírsavakban gazdagok a mélytengeri halak (hering, lazac, makréla stb.), a dió, a tofu, bár tudományosan még nem igazolt, hogy ezek omega-3 zsírsavai is ugyanolyan jól hasznosulnak az emberi szervezeten belül, mint a halakban találhatóak.

Az esszenciális zsírsavak arányainak eltolódása okozhat problémát. Az elfogyasztott telítetlen zsírsav-típusok ideális aránya omega-3: omega-6 zsírsavak esetén 1:3-1:5 volna, az OÉTI vizsgálata szerint hazánkban azonban ez az arány akár az 1:30 arányt is elérheti, aminek igen komoly egészségügyi veszélyei lehetnek. Az omega-6 zsírsavak túlfogyasztása segíti a szabad gyökök kialakulását, növeli az érlemeszesedés kockázatát.

Ahhoz, hogy ezek a zsírsavak megfelelő arányban kerüljenek szervezetünkbe, fogyasszuk változatosan az alábbi alapanyagokat: tengeri halakat (pl. makréla, hering, szardínia, lazac) és hazai halakat (pl. busa), algát, moszatokat, lenmagolajat, repceolajat, olajos magvak egy részét (pl. mandula, pekándió, dió) és az ezekből készült olajokat (pl. dióolaj).

Érdeemes megemlíteni, hogy az olajok összetétele komoly különbségeket mutat. A lenmagolaj az egyetlen olajfajta, amely több omega-3 zsírsavat tartalmaz, mint omega-6-ot. A dióolajban 1:6-hoz, az olívaolajban 1:11-hez, a kukoricacsíra-olajban 1:50-hez és a jól ismert napraforgóolajban pedig 1:120-hoz az omega-3 és omega-6-zsírsavak aránya.

Fontos, hogy a 18 szénatomos alfa-linolénsav esetén nem mutatták ki a DHA-t és EPA-t jellemző szív- és érrendszeri pozitív hatásokat, mégis számos olyan termék van a piacon, amelyet omega-3 tartalmára hivatkozva, egészségre jótékony hatásúként reklámoznak, de csak alfa-linolénsavat tartalmaznak, DHA-t vagy EPA-t nem.

Az omega-3 és omega-6 zsírsavakról

Az esszenciális zsírsavak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet megfelelően működjön. Az omega-3 és az omega-6 típusban található a két legfontosabb esszenciális zsírsav. Miközben az egészséges étkezés gyakran biztosítja a megfelelő omega-3 és omega-6 zsírsavak arányát, gyakran mégis szükség van pótlásukra, hiszen ezek a zsírsavak számos egészségügyi előnyt kínálnak, ha megfelelő mennyiségben fogyasztjuk őket. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak esszenciális zsírsavak, ami azt jelenti, hogy fontos az egészség számára, de a szervezet nem képes azt előállítani. Éppen ezért nekünk kell bevinni a szervezetbe: azt már tudjuk, hogy az omega-3 zsírsavakat jórészt a halakkal, a moszatokkal és a növényi olajokkal vihetjük be a szervezetbe, az omega-6 zsírokat viszont az olyan növényi olajokkal, mint például a kankalin.

Az omega-3 zsírsavak feladatai közé tartozik a szervezet gyulladáscsökkentése, de ezen túlmenően csökkenti az arthritis, a depresszió, a szívbetegségek és bizonyos ráktípusok kialakulásának kockázatát is. A kutatások bebizonyították, hogy a megfelelő mennyiségű omega-3 zsírsav elősegíti a szív- és érrendszer, valamint az agy egészségét. Sőt az omega-3 zsírsavakat fel lehet használni, hogy segítsen a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a bőrbetegségek kezelésében. Az omega-6 zsírsavak szintén hozzájárulnak a megfelelő agyműködéshez, segíti a bőr és a haj növekedését, javítja a csontok állapotát és az anyagcserét. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak egészséges egyensúlya hozzájárul a szív egészségéhez és minimálisra csökkenti a gyulladásokat. Az omega-6 ezenfelül hatékony az allergia kezelésében, az ekcéma gyógyításában, a csontritkulás megelőzésében és a PMS tüneteinek enyhítésében.

Az omega-6 zsírsavak veszélyei

Ellentétben az omega-3 zsírsavakkal, a túl sok omega-6 fogyasztása veszélyes lehet. Nagy mennyiségben hozzájárul a szervezet gyulladásának kialakulásában, felerősíti az ekcémát és az aknéét és az ízületi gyulladásokhoz fájdalmat társít. 4:1 arányban érdemes omega-6 és omega-3 zsírsavakat fogyasztani, így nem lesz gond.

Az omega-3 zsírsavak és az immunrendszer

Az omega-3 zsírsavak elengedhetetlenek a szervezet egészségének fenntartásához, ezenfelül számos potenciális egészségügyi hatással is bírnak. Növeli az agy és a szív működését, nagyban hozzájárul az immunrendszer egészségének fenntartásához és segíthet egyes autoimmun betegségek kezelésében is. Az omega-3 zsírsavak olyan esszenciális zsírsavak, melyekre a szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy megfelelően működjön. Azért hívjuk esszenciálisnak, mert a szervezet nem képes előállítani, így mi magunknak kell a táplálkozás során bevinni a szervezetbe. Az omega-3 zsírsavakat a halakban, a magvakban, a diófélékben és néhány növényben megtaláljuk. Nagy mennyiségben a dió, az olívaolaj, a szójabab, valamint a hideg vízi halak tartalmazzák.

Az immunrendszer

Az omega-3 segíthet néhány autoimmun betegség tüneteinek enyhítésében. Az autoimmun betegségekről tudjuk, hogy tulajdonképpen nem mások, mint a szervezet önmaga ellen indított harcai. Az omega-3 nagy szerepet játszik a gyulladások csökkentésében, ami gyakran az autoimmun betegségek kísérője. Az omega-3 zsírsavak hatékonyan kezelik az ízületi gyulladásokat, a lupust és a bélgyulladásokat. Ezenfelül az omega-3 zsírsavak igénybe vehetőek a szervezet immunválaszának javításában bizonyos krónikus betegségek esetében. Csökkenti a kockázatát bizonyos rákos betegségek kialakulásának, beleértve a mell-, prosztatata- és vastagbélrákot is.

Az omega-3 zsírsavak ezenfelül megakadályozzák a szerzett betegségek kialakulását, nagy szerepük van a szív, az érrendszer és az agy egészségének fenntartásában. szerepet játszik a vérnyomás és a magas trigliceridszint csökkentésében. Megelőzheti a szív- és érrendszer szövődményeit, mint például a szívrohamot és a stroke-ot.

Az immunrendszer és a táplálkozás, valamint a táplálék zsírsavai közötti kapcsolatok összefoglalóan a következő témakörökben találkoznak:

- Tejtáplálás és immunrendszer fejlődése
- Korai betegségek és a táplálkozás kapcsolata, vakcinázás hatékonysága
- Fehérje – energia arány és a fertőző betegségek előfordulása
- Lipidek, gyulladási citokinek, endothel gyulladás (CHD)
- Táplálkozás és allergia
- Preoperatív táplálóanyag ellátás
- Alkohol / dohányzás és immunitás
- Táplálkozás, immunitás és alternatív gyógymódok
- Elhízás / diabétesz és immunitás
- Autoimmun betegségek táplálkozással való befolyásolása
- Az emésztőrendszer autoimmun betegségei
- Táplálék toxikológia
- A probiotikus anyagok immunválaszra gyakorolt hatásai

Az omega-3 a szervezetben és a súlycsökkenésben

Az omega-3 zsírsavak olyan potenciális anyagok, melyekre a szervezetnek nagy szüksége van ahhoz, hogy virágozhasson. Az omega-3 zsírsavaknak olyan egészségügyi előnyei ismertek, mint a szív egészségének fenntartása, az alacsony koleszterinszint és vérnyomás elérése. Ezenfelül az omega-3 zsírsavak hatékonyabbá teszik az anyagcserét, így elindítják a súlycsökkenést is. Az omega-3 zsírsavakban gazdag élelmiszerek tehát ahhoz is hozzájárulnak, hogy leadjunk néhány kilót és újból kirobbanó formában legyünk.

Már szóltunk arról, hogy az omega-3 egy olyan esszenciális zsírsav, ami általában többszörösen telítetlen és nélkülözhetetlen a szervezet egészséges működéséhez. Azonban a szervezet nem képes előállítani ezeket az anyagokat, így a táplálkozás során visszük be a szervezetünkbe. Az omega-3 zsírsavak felelősek számos szervrendszer egészséges működéséhez. Az omega-3 zsírsavak fontos szerepet játszanak az agy működésében, a normális fejlődésben és növekedésben is. A Maryland Egyetem Orvosi Központja szerint az omega-3 zsírsavak erősen koncentrálnak az agyban, így fontosak a kognitív és a viselkedési funkciók meglétében. De emellett, hogy hozzájárul a szervezet belső egészségéhez, a hajunkat, körmeinket és bőrünket is ápolja. Ugyanakkor az omega-3 zsírsavak a fogyást is elősegítik, mivel ezek a zsírsavak nem rosszak, hanem kifejezetten hatékonyak és előnyösek a szervezet számára. Míg egyes zsírokat kerülni kell, az omega-3 zsírsavakat rendszeresen fogyasztani ajánlott, mert javítja az egészséget és elősegíti a fogyást. Csökkenti az inzulinszintet, így a szervezet nem kezd el raktározni.

Az omega-3 zsírsavak megfelelő mennyisége a fogyókúrában

A halolajak, melyek az omega-3 zsírsavak jelentős forrásai, igen nagy elismerésben részesülnek. Ezek az anyagok csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, sőt, rendszeres fogyasztásával elkerülhetőek az olyan betegségek, mint a szívinfarktus, a magas vérnyomás, a menstruációs fájdalom, a hiperaktivitás, a csontritkulás, az ateroszklerózis, a vese problémák, a depresszió, a bipoláris rendellenesség, a pszichózis, a rák stb. A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a halolaj segítségével még a fogyás is beindítható magas omega-3 zsírsav tartalma miatt.

Az omega-3 zsírsavak három legfontosabb formája az eikozapentaénsav vagy EPA, a dokozahexaénsav vagy DHA és az alfa-linolénsav vagy az ALA. Az EPA és a DHA olyan hosszú láncú zsírsavak, melyeket a szervezet könnyen tud hasznosítani, az ALA ezzel szemben egy rövid szénláncú zsírsav, amit a szervezetnek át kell alakítani, hogy biológiailag hasznos legyen. Az ALA a lenmagban, a lenmagolajban, a repceolajban, a szójababban, a diókban, a spenótban és a brokkoliban található meg. Sajnos kevés bennük az EPA és a DHA. Viszont a halolajak egyaránt tartalmazzák EPA-t és DHA-t. Ezek az anyagok olyan hideg vízi halakban találhatóak meg, mint a laposhal, a hering, a lazac, a makrél, a tokhal, a márna, a pisztráng, a szardella, a szardínia és a tonhal. Ezek a halak átlagosan 1 gramm omega-3 zsírsavat tartalmazznak 100 grammonként.

Számos tanulmány igazolta, hogy az omega-3 zsírsavak nagyszerű testsúly csökkentők. Napi 1,5-2 gramm halolaj elfogyasztásával néhány hónap alatt jó pár kilótól megszabadulhatunk. Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy a testmozgással kiegészített halolaj fogyasztás jelentős mennyiségű súlycsökkenést eredményez, melynek oka, hogy az omega-3 zsírsavak nagyban fokozzák az anyagcserét, így szervezetünk gyorsabban égeti el a zsírt. Naponta 2-3 grammnyi mennyiséggel már rövid idő alatt látványos eredményt érhetünk el. Sajnos a halolaj kapszulák általában csak 30%-ban tartalmazzák a hatóanyagot, így belőlük 4-5 darabot is el kell fogyasztani

a megfelelő hatás elérése érdekében. Az anyagcserén felgyorsításában jó szolgálatot tehet a kóladió is, magas koffein és teobromin tartalma miatt hatásosan élénkít sportoláshoz ideális kiegészítő a halolaj mellett.

A hideg vízi halakban találjuk meg az omega-3 zsírsavat a legnagyobb mennyiségben, így a tonhal, a szardínia, a lazac, a makrél, a hering a legegészségesebb választás. Nagyon fontos, hogy megfelelő forrásból szerezzük be ezeket a halakat, hogy elkerüljük magas higanytartalmukat. Omega-3 zsírsavakat találunk még a lenmagban, a repcében, az olívában és szójababban is, de jelen van a dióban, a mandulában, a babban, a bogyós gyümölcsökben, a brokkoliban, a sötétzöld leveles zöldségekben is. Valamint tablettá, kapszula formájában is hozzájuthatunk.

A kókuszolaj és az omega-3 zsírsavak

Az omega-3 zsírsavakat általában a szív védelmezőiként ismerjük. A táplálkozással könnyedén bevihetőek a szervezetbe a sok halfogyasztás segítségével. A kókuszolajban is számos egészséges zsírsavat találunk, de azt tudni kell, hogy omega-3 zsírsavakat nem tartalmaz, hanem a legjobb forrása közepes szénláncú zsírsavainknak.

A közepes szénláncú zsírsavak

Bizonyára már hallottunk arról, hogy a kókuszolajban nagy mennyiségben találunk telített zsírsavakat. Ezek közepes szénláncokból épülnek fel, így a hosszú szénláncú, telített zsírsavakkal ellentétben nem okoznak artériaeltömődést és szívbetegségeket. A közepes szénláncú zsírsavakat a szervezet teljesen másképpen emészt meg, mint a hosszúakat. A szervezet gyorsan bontja le ezeket az anyagokat és nem zsírpárnává, hanem energiává alakítja őket. Ráadásul a kókuszolajban nagy mennyiségben találunk laurinsavat, ami az anyatejben is jelen van és legfőbb szerepe az immunrendszer erősítése. Kapril és kaprinsavat is találunk a kókuszolajban, melyektől a kókuszolaj gomba-, vírus- és baktériumölővé válik.

A kókuszolaj egészségügyi előnyei hatalmasak: a kókuszolaj növeli a felszívódását az egyes B-vitaminoknak, a zsírban oldódó vitaminoknak, a béta-karotinnak és egyes aminosavaknak is. A kutatások azt mutatják, hogy hasznos lehet az elhízás mértékének csökkentésében, a májbetegségek kiküszöbölésében, a vesemegbetegedések elkerülésében, valamint a Crohn-betegség, a rák és sok más fertőző betegség kialakulásának kockázatát is csökkenti.

A kókuszolajat sokan kiskanállal fogyasztják, de ennél sokkal több értelme van annak, ha főzünk vele, mivel magas hőmérsékleten is igen stabil és így jótékony zsírsajai nem bomlanak szét melegítés hatására. Külsőleg is felhasználható: tegyük a fürdőkbe, vagy dörzsöljük bőrünkbe, mint egy hidratálót. Nem csak hidratálóként kiváló, hanem segít megelőzni a ráncok kialakulását is.

Nagyon fontos, hogy konzultáljunk orvosunkkal, mielőtt el kezdenénk szedni bármilyen halolaj kiegészítést, mivel 3-nál több gramm szedése néhány embernél vérzékenységet okozhat és növelheti a stroke kockázatát is.

Közismert hogy a szervezetünk számára kiemelkedően fontos többszörösen telítetlen zsírsavakhoz elsősorban különböző növényi olajok és halak fogyasztásával juthatunk hozzá.

Az omega-3 zsírsavak mindig is jelen voltak az emberiség táplálkozásában, de csak az utóbbi évtizedekben ismerték fel, hogy milyen fontos szerepük van a szervezet megfelelő működésének megőrzésében.

A zsírsavak az élő szervezetben és a természetben szabad és kötött formában is előfordulnak. A zsírsavak a lipidek, azon belül pedig az összetett lipidek építőkövei, és annak a kisebbik frakcióját teszik ki. Az állati zsiradékok és növényi olajok jelentős része trigliceridekből áll, amely a glicerin és az észteresítő zsírsavak összekapcsolódásából alakul ki. Az észteresítő zsírsavak jellemzője, hogy legtöbbször páros szénatom számúak, elágazást ritkán tartalmaznak. Ha kettős kötést tartalmaznak, az főleg cisz állásban helyezkedik el. Természetes előfordulásukat tekintve három típusról beszélhetünk a zsírsavak esetében attól függően, hogy hány kettős kötés található a láncban. Eszerint megkülönböztetünk telített (Saturated Fatty Acid, SFA), egyszeresen telítetlen (Monounsaturated Fatty Acid, MUFA) és többszörösen telítetlen zsírsavakat (Polyunsaturated Fatty Acid, PUFA). Az esszenciális zsírsavak azok, amelyeket a szervezetünk nem tud előállítani és azokat csak táplálékkal, külső forrásból vagyunk képesek a szervezetbe juttatni. Nélkülözhetetlen a jelenlétük a szervezet, azon belül a sejtmembránok megfelelő működéséhez. Esszenciális zsírsavak az emberi szervezet számára a linolsav (C18:2 ω -6) és az α -linolénsav (C18:3 ω -3). Ezek a többszörösen telítetlen zsírsavakat a növények és fitoplanktonok képesek előállítani, még a halak és az emlősök számára azok esszenciális zsírsavaknak számítanak. A szervezetben végbemenő metabolizmus során,- különböző enzimek segítségével-, a szénlánc hosszabbá válik, illetve a deszaturáz enzimek hatására további kettős kötések alakulnak ki (RUSTAN ÉS DREVON, 2005).

A telítetlen zsírsavak (UFA) csoportjába tartozó egyszeresen telítetlen zsírsavak telítetlen kötése a zsírsavláncban különböző helyen alakulhat ki. A 16-22 szénatomból álló telítetlen zsírsavak kettős kötés többnyire cisz állású, tehát a hidrogén ionok „azonos oldalon találhatóak” (1. ábra), azonos irányba mutatnak. A transz-izomerekhez képest a cisz izomerek kevésbé stabilak termodinamikai szempontból, ezért a cisz-izomerek olvadáspontja alacsonyabb, mint a transz-izomereké vagy akár a telített formájuké (RUSTAN ÉS DREVON, 2005). A transz-zsírsavak főleg bakteriális eredetűek. Jellemző rájuk, hogy a szénlánc lineárisabb a cisz sorhoz viszonyítva, ezáltal a molekula merevebb, emiatt magasabb az olvadáspontja (pl.: az elaidinsavé 44 °C, 1. ábra). Fő forrásai a hidrogénezett növényi olajok (pl.: margarinok). Úgy vélik, a transz-

zsírsavak emelik a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát (SUN ÉS MTSAI., 2007). Az élelmiszeripari hidrogénezés során a transz-zsírsavak aránya és előfordulása is megemelkedik (DEFILIPPIS ÉS SPERLING, 2006).

1. ábra: A *cisz*- és a *transz*-zsírsavak szerkezete (DÁNIELNÉ, 2007)

A többszörösen telítetlen zsírsavakon belül további három csoportot különíthetünk el, az ω -9 (pl.: C20:3 ω -9, Mead sav), az ω -6 és ω -3 zsírsavak csoportját (DEFILIPPIS ÉS SPERLING, 2006). Az ω -3 zsírsavak esetében az első kettős kötés a harmadik és negyedik szénatom között alakul ki az ω - szénatomtól (metil-terminális) számítva, míg az ω -6 zsírsavakat tekintve az első telítetlen kötés a hatodik szénatom után található. Az ω -6 zsírsavak közül két zsírsav az emberi táplálkozás szempontjából kiemelt helyen szerepel. Ez az arachidonsav, amely a húspanban található meg és a linolsav (C18:2 ω -6), ami pedig a növényi olajokban, magvakban és a diófélékben fordul elő. A linolsavat a szervezet képes a deszaturáz és elongenáz enzimek segítségével arachidonsavvá alakítani.

Az ω -3 zsírsavak forrásának a tengeri halakat és a tenger gyümölcseit tartják, amelyek eikozapentaén- (EP A), a dekozapentaén (DP A) és a dekozahexaén savakban (DHA) gazdagok. Az α -linolénsav (ALA),- amely ezek előanyaga,- nagy mennyiségben a diófélékben, egyes növényi olajokban és a növények leveleiben található meg. Ezt a zsírsavat is ugyanaz a deszaturáz enzimszisztéma képes EPA-vá, majd pedig DHA-vá alakítani, mint amelyik a linolsavat arachidonsavvá (DEFILIPPIS ÉS SPERLING, 2006).

2.4.1. A telítetlen zsírsavak fizikai-kémiai tulajdonságai

A telítetlen zsírsavak nem csak szerkezetükben, de fizikai tulajdonságaikban is eltérnek a telített zsírsavaktól. Ami közös bennük, hogy nátriummal vagy káliummal alkotott sóik vízben gyengén oldódnak. A vízdékonyságukat, különösképpen a hosszabb szénláncú zsírsavak esetében, nagyon gyakran nehéz meghatározni. Ezen kívül hajlandók asszociálódni, ezáltal micellákká és monomolekuláris réteggé összeállni. A micellákká alakuló, vízben diszpergált lipidszarmazékok fizikai tulajdonságai yorsan változnak, illetve a micellák kialakulását a lipid koncentráció is befolyásolja. A kritikus micella koncentráció nem állandó érték, hanem egy szűk koncentráció tartományt jelent, amit jelentősen befolyásol más ionok jelenléte és a hőmérséklet (RUSTAN ÉS DREVON, 2005). A zsírsavak könnyen kivonhatók apoláros oldószerekkel oldatokból és szuszpenziókból a pH csökkentésével és a töltés nélküli karboxil-csoport átalakításával. Az alkáli fémsókkal alkotott formájuk (szappan) vízdékonysága a pH

emelkedésével növekszik. A szappanoknak fontos tulajdonsága, hogy kolloidképzők és felületaktív ágensek.

A zsírsavak szerkezete befolyásolja az olvadáspontot. A szénlánc hossza és a cisz kettős kötések alacsonyabb olvadáspontot eredményeznek. Továbbá a zsírsavak olvadáspontja függ attól, hogy a lánc egyenes vagy elágazó, illetve páratlan vagy páros a szénatomszáma. (Az utóbbi magasabb olvadáspontot eredményez.) A telített zsírsavak stabilak, amíg a telítetlen zsírsavak hajlamosak oxidálódni (több kettős kötés, jelentősebb oxidatív hajlam). A telítetlen zsírsavak rendelkeznek a képességgel a telítetlen kötések révén gyorsan oxidálódnak, így pl. a hús eltarthatóságát megváltoztathatják, különös tekintettel az avasság és a szín változására, illetve az ízre (WOOD ÉS MTSAI., 2003). Az antioxidánsok alkalmazásával csökkenthető a zsírsavak oxidatív hajlama.

A zsírsavak fizikai tulajdonságai

A zsírsavak sűrűsége 1-nél kisebb, ami a növekvő szénatomszámmal csökken. A telítetlen zsírsav sűrűsége kisebb az ugyanazon szénatomszámú telített zsírsavénál. A telített, nyílt szénláncú zsírsavak halmazállapota C4-C8 között folyékony, a nagyobb szénatomszámúaké pedig szilárd. Az egyenes láncú zsírsavak forráspontja a szénatomszám növekedésével nő. A telített zsírsavak olvadáspontja ugyancsak növekedést mutat a szénatomszámmal. A telítetlen zsírsavak olvadáspontja mindig kisebb, mint a telítetteké. A zsírsavak kristályosodására jellemző a polimorfia, vagyis az a jelenség, hogy a szerkezettől és a hőmérséklettől függően több módosulatban tud kristályosodni, amely kristálymódosulatok olvadáspontjai is eltérőek. A páratlan szénatomszámú és telítetlen zsírsavak nem tudnak olyan szabályosan kristályrácsba rendeződni, mint a telített páros szénatomszámúak. A telítetlen zsírsavaknál a cisz módosulat jobban gátolja a kristályosodást a transz izomernél. A telítetlen zsírsavak 190 nm körüli hullámhossznál UV-abszorpciót mutatnak. A konjugált kettős kötésű zsírsavak fényabszorpciója a molekula hosszától és a konfigurációtól függően különböző hullámhosszokon megy végbe.

2.3. A zsírok osztályozása

Az élő szövetekben levő zsírszerű anyagok, más néven lipidek közös tulajdonsága, hogy vízben nem vagy csak alig oldódnak, apoláros oldószerek segítségével viszont rendszerint könnyen kivonhatók a biológiai eredetű mátrixokból. Az idetartozó vegyületek kémiai szerkezete, fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint élettani funkciói meglehetősen sokfélék. Csoportosításuk egyik leglényegesebb szempontja a lúgos közegű hidrolizálhatóság, melynek megléte esetén összetett lipidekről, annak hiányában pedig egyszerű lipidekről (azaz elszappanosítható, illetve el nem szappanosítható lipidekről) van szó. Az utóbbiak közé tartoznak a szabad zsírsavak, a

különböző izoprénvázas vegyületek (szterinek, karotinoidok, monoterpének, stb.) és a tokoferolok. Az acilglicerineket (azaz a glicerín mono-, di- és triacil-észtereit), a foszfolpideket vagy más elnevezéssel foszfatidokat (foszfatidil-kolin, foszfatidil-szerin, foszfatidil-etanolamin, foszfatidil-inozit, stb.), a glikolipideket, a diollipideket, a viaszokat és a szterinésztereket viszont az összetett lipidek közé soroljuk (Belitz és Grosch, 1985).

A zsírsavak ugyan szabad formában (nem észterkötésben) nemcsak a plazmában, hanem az izomban is előfordulnak, de az izom membránlipidek és a trigliceridek alkotóiként is igen fontosak. Szintézisük kétszénatomos (C2) molekulákból történik, így a páros szénatomszámú zsírsavak a leggyakoribbak a szervezetben. Megkülönböztetünk telített és telítetlen zsírsavakat. A zsírsavmolekulákban levő kettős kötések legtöbbször cisz konfigurációjúak, s ha kettő vagy több van belőlük, közöttük metilén-csoportok foglalnak helyet. Az állati szervezetben telített és monoén (egyszeresen telítetlen) zsírsavak szintetizálódnak; utóbbit egy monooxigenáz enzim katalizálja és delta-9 helyzetű kettős kötetést hoz létre. A kilencedik szénatomot követő kettős kötések lánchosszabítással (elongáz komplex enzim) jöhetnek létre. Egyes zsírsavak esszencialitása a kettős kötések kialakítására képes enzimrendszer hiányából adódik.

A telítetlen zsírsavak megnevezése a műben a biológiai szakirodalomban használatos módon történt. Az egyes polién zsírsavak rövid jelölése eszerint a szénlánc hosszát, a telítetlen kötések számát és a terminális metil-csoporttól számolva az utolsó kettős kötés helyét tartalmazzák. Ennek megfelelően metilén-csoport választja el az egyes telítetlen kötések, azzal a kiegészítéssel, hogy a konjugált és transz zsírsavak nem képezték a dolgozat tárgyát. A szintézis leírása során praktikus okok miatt a szénatomok számozása a karboxil-csoporttól kezdődik, az első szénatomtól számított távolságot ott Δ jelzi.

Az n-6 zsírsavak közül emlősök és ember számára a linolsav (C18:2 n-6) esszenciális, mely számos további n-6 zsírsav (pl. γ -linolénsav és arachidonsav) prekursora. Az n-3 csoportból az α -linolénsav (C18:3 n-3), az eikozapentaénsav (20:5 n-3) és a dokozaheptaénsav (C22:6 n-3) esszenciális. A fent említett nélkülözhetetlen zsírsavak növényi olajokban általában nagy mennyiségben megtalálhatók (pl. lenolajban a linolsav, napraforgóolajban α -linolénsav).

A trigliceridek (TG) a glicerín zsírsavakkal alkotott teljes észterei. Elsődlegesen tartalék tápanyag szerepét töltik be az emlősökben. Az emlősök számos szövettípusában található trigliceridek, például zsír- és izomszövetben, vérben és tejben, míg biológiai membránokban nem fordulnak elő. A membrán-struktúrák lipid részét leginkább a foszfogliceridek adják, melyekben a glicerín α -szénatomját foszforsav észteresíti. Emiatt amfipatikus molekulák a foszfogliceridek, és így membránképzésre is alkalmasak. A foszfogliceridek igen változatos csoportját adják a lipideknek. Alapmolekulájuk a foszfatidsav, a foszfogliceridek egyéb származékait (foszfatidil-szerin, foszfatidil-etanolamin, foszfatidil-kolin, foszfatidil-inozit) a foszfatidsav foszfát-csoportja és különböző alkoholok észterkötéseiből származtatjuk.

2.5. Az Omega3 zsírsavak szerepe az emberi táplálkozásban

A zsírok a táplálóanyagok azon fő csoportját képezik, amelyek az utóbbi időben a kutatások középpontjába kerültek a zsírfogyasztási szokások átalakulásának köszönhetően. A szív- és érrendszeri megbetegedések (CDV), főképpen a koszorúér betegség a vezető halálozási okok a fejlett országokban, melyek kialakulásához számos tényező hozzájárul. Az egyik kritikus faktora a táplálkozás, azon belül is a túlzott zsírfogyasztás. Ennek okán különböző egészségmegőrző programokat indítanak, hogy a táplálkozási szokásokat az egészséges irányába mozdítsák el. A jelenlegi ajánlások jelentősebb mennyiségű ω -3 zsírsav fogyasztását támogatják, különösképpen az eikozapentaén (EPA) és a dekozahexaén (DHA) zsírsavakét (KRIS-ETHERTON ÉS MTSAI., 2002; KRIS-ETHERTON ÉS MTSAI., 2003).

A zsírok különféle szerepet töltenek be az emberi táplálkozásban. Energiát szolgáltatnak (39 kJ/g energiataralommal rendelkeznek), illetve építőköveik egyes szöveteknek, hormonoknak és epesavaknak. A zsírok elősegítik a zsírolható vitaminok (A, D, K, E) felszívódását, illetve raktározódását és nem utolsósorban a sejtmembránok felépítésének nélkülözhetetlen elemei. Az emberi testben, a belső szervek köré rakódva, azoknak mechanikai védelmet biztosítanak épp úgy, mint a bőr alatti rétegek, amik még termoregulációs szerepet is betöltenek (KOVÁCS, 1999). Egy felnőtt ember körülbelül 85 g zsírt fogyaszt el naponta, leginkább trigliceridek formájában. A táplálékban a leggyakoribb zsírsavak a telített, az egyszeresen telítetlen és a többszörösen telítetlen zsírsavak.

A szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulása a telített zsírsavfogyasztással hozható kapcsolatba. Ezzel szemben a telítetlen zsírsavaknak pozitív hatást tulajdonítanak egészségügyi szempontból (FERNANDES ÉS VENKATRAMAN, 1993; SIMOPOULOS, 1991; SIMOPOULOS, 2002, STEWART ÉS MTSAI., 2001). A tudományos irodalom és a táplálkozási tanácsok között lehet ellentmondás (HOENSELAAR, 2012), különösen azok között, amelyek az emberekkel végzett kutatási eredményeket foglalják össze és nem tárnak fel egyértelmű összefüggést a telített zsírsavak fogyasztása és a CDV és/vagy a koszorúér megbetegedések között (FEINMAN, 2010; MICHA ÉS MOZAFFARINA, 2010). Lényegében nincs elegendő támogató tanulmány jelenleg, így nem egyértelmű, hogy a zsírsavak hogyan is hatnak egészen pontosan az emberi egészségre. Az egyszeresen telítetlen zsírsavakról ismert, hogy védenek a CVD kialakulásától (KRIS-ETHERTON, 1999; GILLINGHAM ÉS MTSAI., 2011). A legújabb kutatási eredmények nem egyértelműsítik a többszörösen telítetlen zsírsavak jótékony egészségügyi hatása (RUSSO, 2009; POUDYAL ÉS MTSAI., 2011), mivel FRITSCHÉ (2008) kutatásában a PUFA csoportjába tartozó ω -6 zsírsavak negatív hatását igazolták. A főbb epidemiológiai vizsgálatok a többszörösen telítetlen zsírsavak szívvédő hatását, illetve az ω -6/ ω -3 arány klinikai szerepét felülvizsgálta (HIBBELN ÉS MTSAI., 2006; ERKKILÄ ÉS MTSAI., 2008; GRIFFIN, 2008). Fordított összefüggést véltek felfedezni a PUFA/SFA aránya és CVD kialakulása között, ami arra utal, hogy az SFA helyettesítése PUFA-kal, a

kiegyensúlyozott étrend mellett-, képes minimalizálni a CVD kialakulásának kockázatát (OH ÉS MTSAI., 2005). A PUFA megnövelt bevitelével annak jótékony hatása fokozható.

A zsírfogyasztási szokások nagyon eltérőek a világban. Japánban a jelentős hal- és növényi olaj (pl.: repce- és szójaolaj) fogyasztásnak köszönhetően az összes energiabevitel,- ami zsírból származik-, csak 26 % és kedvező (4:1) az ω -6/ ω -3 zsírsav arány is (SUGANO ÉS HIRAHARA, 2000). Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa közel azonos mértékben fogyaszt zsírt, amely 31 és 43 energia % között változik, ehhez képest a balti országokban ez 42-44 % (POMERLEAU ÉS MTSAI, 2001). Hazai vonatkozásban, a '90-es években az összes energia bevitel 38 %-a származhatott zsírból, a telített zsírsavak ennek a 14-15 energia %-át tették ki (ANTAL ÉS GAÁL, 1998). A fenti tudományos eredmények tükrében pontosításra kerültek a hazai ajánlások, amelyeket a 2. táblázat foglal össze.

2. táblázat: Táplálkozási ajánlások az egyes zsírsavak bevitelére (ZSÉDELY, 2008)

	Antal és Gaál, 1998	Zajkás, 2004
	energia %	
Napi energia bevitel zsírokból	30	15-30
Telített zsírsavak (SFA)	10	<10
Egyszeresen telítetlen zsírsavak	12	5-10
Többszörösen telítetlen zsírsavak	6-8	6-10
Linolsav (ω-6 zsírsavak)	1	5-8
α-linolénsav (ω-3 zsírsavak)	0,2	1-2
EPA és DHA bevitel	-	1-2
Transz-zsírsavak	-	< 1
PUFA/SFA	0,8	0,8

Az adatok összehasonlításával megállapítható, hogy az új ajánlások kevesebb zsír fogyasztását javasolják (15-30 energia %), mindamelllett a zsír minősége is fontossá vált. Helyet kapott a többszörösen telítetlen zsírsavak közül az EPA és DHA fogyasztásának ajánlása, illetve a transz-zsírsavak bevitelének minimalizálása, és lényegessé vált az ω -6/ ω -3 hányados is. Az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal) által meghatározott zsírbeviteli ajánlás a napi energiabevitel 20-35 %-a. Kísérletekkel bizonyították, hogy ezen tartományon belüli zsírfogyasztás esetében nem lép fel tápanyaghiány, illetve a vérben lévő lipidek koncentrációjára vagy a testtömegre nem gyakorol negatív hatást. Továbbá az EFSA közleménye (2010) arra is rávilágít, hogy a magasabb zsíradékbeviteli értékek az elfogyasztott élelmiszer típusától és a fizikai aktivitás szintjétől függően nem feltétlenül hatnak kedvezőtlenül az emberi szervezetre vagy a testtömegre, de a telített zsírsavak és a transz-zsírsavak mennyiségét szükségszerű minimalizálni. A linolsavból elegendő 4 energia %-ot bevinni a szervezetbe, az α -linolénsavból pedig 0.5 energia %-ot. Az eikozapentaénsavak (EPA) és a dekozahexaénsavak (DHA) javasolt mennyisége együttesen egy egészséges felnőtt számára 250 mg. Ajánlatos a telített zsírsavakat telítetlen zsírsavakra cserélni

(VOEDINGSAANBEVELINGEN VOOR BELGIË, 2000; EFSA, 2010; ASTRUP ÉS MTSAL., 2011).

251 A leggyakoribb természetes zsírsavak és azok előfordulása

A zsírsavakat azok nevezéktana alapján nehezen lehet azonosítani, mert a C: carbon, azaz szénatom, a következő szám: 2-4...8...stb a szénatomok számát, majd a kettőspontot követően a telítetlen kötést jelenti. Pl. C12:0 esetben 12 szénatom és 0 kettős kötés fordul elő. A hagyományos nevezéktan mellett az elfordulásra is utaló triviális nevek is ismertek, ennél fogva egyfajta kettős nevezéktan alakult ki a zsírsavakra. Ezt az alábbiakban ismertetjük:

C4:0 vajsav
C6:0 kapronsav
C8:0 kaprilsav
C10:0 kaprinsav
C12: laurinsav
C14: mirisztinsav
C16:0 palmitinsav
C17:0 margarinsav
C16:1 n-7 palmitolajsav
C18:0 sztearinsav
C18:1 n-9 olajsav
C18:2 (n-6) linolsav
C18:3 (n-3) a-linolénsav
C20:4 (n-6) arachidonsav
C20:5 (n-3) eikozapentaénsav (EPA)
C22:1 n-9 erukasav
C22:6 (n-3) dokozahexaénsav (DHA)

A fenti nevezéktan jól mutatja az aláhúzott esetekben az előfordulás eredetét, kiemelten az előfordulás helyét. A természetben előforduló zsírsavak száma 100-as nagyságrendű, ennél fogva nem az egyes savakat, hanem azok fő forrását mutatjuk be a táblázatban.

..... táblázat: A főbb növényolajok és azok kerekertisztikus zsírsabprofilja

Név	C6-10	C12	C14	C16	C16:1	C18	C18:1	C18:2 (n-6)	C18:3 (n-3)	C20:1	C22:1
Napraforgóolaj	-	-	ny.	5,5	ny.	4,7	19,5	68,5	ny.	ny.	
Olívaolaj	-	-	ny.	10,5	0,5	2,5	78	7,5	0,5	0,5	
Repceolaj	-	-	-	4	ny.	2	56	26	10	2	ny.
Szójaolaj	-	-	ny.	11	0,5	4	22	53	7,5		
Lenmagolaj	-	-	ny.	6	ny.	3	17	14	60		
Libazsír			0,5	20	2,5	6	55	9	2	-	-
Tyúkszír			0,5	19	3	7,5	47	21	1,5		
Kacsazsír			1	21	6	6	78	16	1,5		
Tejzsír	5	5	14	28	2	8	14	1	1		
Sertézsír		ny.	1,5	26	3	14	46	10	ny.		
Dió	-	-	-	7	ny.	2	19	57	13		
Mák	-	-	-	11	ny.	2	11	72	ny.		

ny.: <2,5%

Az adatok tájékoztató jellegűek. A zsírsavösszetételt számos tényező befolyásolja. (A zsírsavak összege nem feltétlenül 100%. Csak a fontosabb zsírsavak kerültek feltüntetésre.)

Forrás: Tápanyagtáblázat 1995.

Jól látható módon a leggyakoribb olajok nem tartalmaznak jelentősebb mennyiségű omega-3 zsírsavat, vagy csak esetenként alfa-linolénsavat (C18:3 n3). Mivel a fent vizsgált olajok eltérő mennyiségben tartalmazzák a különböző zsírsavakat, ezért fogyasztásuk során változatosságra kell törekednünk, így minden esszenciális zsírsavhoz hozzájut szervezetünk. Az egyes olajforrások, zsírsav források eredetének, elérhetőségének szemléltetésére a ábrát mutatjuk be.

..... ábra: Az egyes zsírsavak vagy zsírsav csoportok forrásai, elérhetősége

Az egyes olajok telített/telítetlen zsírsavtartalom arányában a következők láthatók: a búzacsíra olaj (1:4), olívaolaj (extra szűz) (1:5,3), olívaolaj (75%-ban finomított, 25%-ban szűz) (1:4,6), tökmag olaj (1:4,2) esetében alacsonyabbak a telített/telítetlen zsírsavtartalom arányok.

Kiemelkedően magas a földimogyoró (1:11) és a dió (1:9) olajban található telítetlen zsírsavak mennyisége. Az egyszeresen/többszörösen telítetlen zsírsavak arányát nézve a kendermag olaj emelkedik ki (1:6,5), a búzacsíra olaj (1:4), dió olaj (1:4), szőlőmag olaj (1:3) és a lenmag olaj is jelentős. A napraforgó olajoknál és a tökmag olajnál az arány 1:1,2-1:2 között változik. Rendkívül sok egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmaz a földimogyoró olaj (6,4:1), az

extra szűz olívaolaj (6:1), az olívaolaj (75% finomított, 25% szűz) (6,7:1) és a repceolaj (2:1). A sok egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmazó olajok (mint például a földimogyoró olaj, az olívaolajok, repceolaj) az olajsavtartalmukkal (55,5-70%) tűnnek ki. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak a vérben fejtik ki pozitív hatásukat a koleszterinszintre. A rendszeresen hidegen sajtolt olíva olajat, vagy repce olajat fogyasztók sokkal ritkábban kapnak szívinfarktust, ugyanis az olíva olaj a magas

vérnyomás ellen is védelmet nyújthat, valamint megóvják az érrendszert a meszesedéstől, meggátolják a zsírok lerakódását az erekben.

2.5.2. A telítetlen zsírsavak metabolizmusa az emberi szervezetben

Az emésztés során a szabad zsírsavak és a monogliceridek a patkóbélben szívódnak fel. A bélepithel sejtekben a szabad zsírsavak ismét észteresítődnek triacilgliceridekké, amik a bélepithel sejtek bazális membránján át kerülnek a véráramba a kilomikronok részeként. A keringésben az albuminhoz kötődve (szabad zsírsavként), vagy lipoproteinek részeként vannak jelen. A szabad zsírsavak felszívódása a sejtekbe főleg zsírsavkötő fehérjéken keresztül történik a plazmamembránban, illetve az intracelluláris transzportjukkor. A szabad zsírsavak aktiválása már azelőtt megtörténik, mielőtt az acetyl-CoA-kötő fehérjén keresztül „megérkeznek” a mitokondriumba vagy a peroxisómába a β -oxidációhoz, vagy az endoplazmás retikulumba a különböző lipidek észterifikációjához. Az acetyl-CoA vagy az egyes szabad zsírsavak kötődhetnek transzkripciós-faktorokhoz annak érdekében, hogy a génexpressziót szabályozzák vagy hogy biológiailag aktív származékokká (pl.: eikozanoidok) alakuljanak. (A glükóz a lipogenezisben alakul át zsírsavvá (RUSTAN ÉS DREVON, 2005)).

A különböző élelmiszerek fogyasztásakor a szervezetbe kerülő esszenciális zsírsavak, mint az ω -6 és ω -3 zsírsavak is triglicerid formában mennek keresztül az emésztésen, amely kedvez az abszorpciónak, a transzportnak a vérben és a későbbi inkorporációnak a szövetekbe (például: az agyba, retinába, szívbe). Az esszenciális zsírsavak jellemzően nem a trigliceridekben raktározódnak el. Természetesen ideiglenesen raktározódhatnak koleszterin-észterekben, amelyeket a későbbi metabolizmus során a szervezet felhasznál (WIJENDRAN ÉS MTSAI., 2004). Az észteresítésnek egy másik formája a foszfolipid forma, amely különösképpen fontos az ω -6 és az ω -3 zsírsavak teljes szerkezet-funkcióját tekintve, mivel ezek a membránalkotók alakítják ki a szerkezetét a sejtmembrán lipid jelentős hányadának. Ami fontos, hogy a linolsav és az α -linolénsav egy nagy energiájú formába képesek átalakulni (zsíracyl-CoA), amely elősegíti a táplálék eredetű telítetlen zsírsavaknak a konverzióját. A konverzió során deszaturáció és lánchosszabítás történik, leginkább a májban, esetenként más szövetekben (HOLUB, 2002).

Az egyes zsírsavak, amelyek megjelennek az emberi szervezet sejtjeiben és szöveiben, közvetlenül élelmiszerekből és/vagy a szervezetben lejátszódó biológiai szintézisből származhatnak. Az emberi testben jelentősebb arányban a következő zsírsavak fordulnak elő (3. táblázat):

3. táblázat: A főbb élettani zsírsavak az emberi testben (WIJENDRAN ET AL., 2004)

Fiziológiás Zsírsavak Táplálék eredetű	de-novo szintézis
A) Telített	
C14:0	igen
C16:0	igen
C18:0	igen (16:0 hosszabbításából)
B) Egyszeresen telítetlen (MUFA)	
<i>cisz</i> -C18:1 ω -9	igen (C18:0 ω -9 deszaturációjából)
<i>transz</i> -C18:1 ω -11	nem (csak bakteriális úton az utóbélben)
C) Többszörösen telítetlen (PUFA)	
C18:2 ω -6, LA	nem (esszenciális zsírsav)
C18:3 ω -3, ALA	nem (esszenciális zsírsav)
C20:4 ω -6, AA	igen*
C20:5 ω -3, EPA	igen**
C22:6 ω -3, DHA	igen**

*Szükséges hozzá a metabolikus prekursor (linolénsav) jelenléte

** Szükséges hozzá a metabolikus prekursor (α -linolénsav) jelenléte (korlátozott átalakítása az α -linolénsavnak EPA+ DHA-vá)

A *cisz*,*cisz*,*cisz*-9,12,15-oktadekatriénsav vagy más néven α -linolénsav szerves alkotója néhány növényi olajnak (4. táblázat). A 1930-as évek elején fedezték fel az α -linolénsavat és a linolsavat (C18:2 ω -6) egy patkányokkal végzett kísérletben (BURR ÉS BURR, 1930), de csak az 1980-as években tisztázták az élettani szerepüket (HOLMAN ÉS MTSAI., 1982; HOLMAN, 1998).

Az α -linolénsavat a hosszú láncú ω -3 zsírsavak esszenciális prekursorának nevezik, mert ebből a vegyületből alakulnak ki lánc- hosszabbítással és polideszaturációval. Az emlősök szervezete nem képes kettős kötést kialakítani a metil végződéshez közel eső végen ω -3 és ω -6 pozícióban, csak a kilencedik szénatom után, amely messzebb helyezkedik a metil végződéstől.

Az ω -3 (linolénsav, ALA) és az ω -6 (linolsav, LA) (2. ábra) zsírsavak de novo szintézise az emlősök és madarak szervezetében nem lehetséges, ezért táplálékkal kell bevinni azokat.

4. táblázat: α -linolénsavat tartalmazó növények (BARCELÓ-COBLIJN ÉS MURPHY, 2009)

Hétköznapi megnevezés	A gazdanövény tudományos megnevezés	g ALA/100 g ^A
Lenmag	<i>Linum usitatissimum</i>	22,8
Lenmagolaj		53,3
Kínai Bazsalikom (Perilla)	<i>Perilla frutescens</i>	58,0
Spanyol zsályamag	<i>Salvia hispanica</i>	17,6
Magvas gomborka (sárgarepce)	<i>Camelina sativa</i>	38,0
Repce olaj	<i>Brassica campestris</i>	9,1
Szójaolaj	<i>Glycine max</i>	6,8
Nyers, zöld szójabab		0,4
Dió	<i>Juglans regia</i>	9,1
Mocsári hamvas szeder	<i>Rubus chamaemorus</i>	1,2
Fekete áfonya	<i>Vaccine corymbosum</i>	0,8
Vörös áfonya	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	0,2

^A mag, olaj, bogyó stb.

Az α -linolénsavat a hosszú láncú ω -3 zsírsavak esszenciális prekursorának nevezik, mert ebből a vegyületből alakulnak ki lánc- hosszabbítással és polideszaturációval. Az emlősök szervezete nem képes kettős kötést kialakítani a metil végződéshez közel eső végen ω -3 és ω -6 pozícióban, csak a kilencedik szénatom után, amely messzebb helyezkedik el a metil végződéstől. Az ω -3 (linolénsav, ALA) és az ω -6 (linolsav, LA) (2. ábra) zsírsavak de novo szintézise az emlősök és madarak szervezetében nem lehetséges, ezért táplálékkal kell bevinni azokat.

2. ábra: A linolsav és az α -linolénsav 3D-s molekulaszervezete (BARCELÓ-COBLIJN ÉS MURPHY, 2009)

Az α -linolénsavnak két útja lehet a metabolizmus folyamatában. Egyik a β -oxidáció és a szénatomok oxidatív hasznosítása energianyerésre (DEMAR ÉS MTSAL., 2005; IGARASHI ÉS MTSAL., 2007a; IGARASHI ÉS MTSAL., 2007b; POUMES-BALLIHAUT ÉS MTSAL., 2001; RAPOPORT ÉS MTSAL., 2007). A másik során lánchosszabbítással és deszaturálással hosszabb szénláncú zsírsavvá alakítja át azt a szerkezet (MENARD ÉS MTSAL., 1998) (3. ábra).

Az α -linolénsav metabolizmusáról szóló tanulmányok többnyire arra fókuszálnak, hogy „durván” megbecsüljék, - feltéve, ha az átalakul-, elegendő-e a végső mennyisége, hogy fenntartsa a megfelelő DHA szintet a szövetekben. Kevesebb jelentőséget tulajdonítanak az EPA és DPA zsírsavak felhalmozódásának az α -linolénsav metabolizmusa során, viszont ezen zsírsavak (leginkább az EPA) pozitívan befolyásolják a sejtműködést. Tehát az α -linolénsav jelentős hatékonysággal inkorporálódik és alakul tovább hosszabb ω -3 zsírsavakká (BARCELO-COBLIJN ÉS MTSAL., 2003; BARCELO-COBLIJN ÉS MTSAL., 2005). Ezenkívül bizonyított, hogy a zsírsav- felhalmozódás szövetfüggő (BARCELO-COBLIJN ÉS MTSAL., 2005), így felvetődik a kérdés, vajon a zsírsav metabolizmus szövet-specifikus-e a hosszabb ω -3 zsírsavak esetében (például a DHA).

3. ábra: A linolsav és az α -linolénsav a metabolizmus folyamatában

2.1.1. Az ω -6 és ω -3 zsírsav arány jelentősége

Kutatási eredményekre alapozva megállapítható, hogy a szervezetbe bevitt zsírsavak mennyiségén és minőségén túl fontos a zsírsavak aránya is. A PUFA/SFA arány mellett az ω -6/ ω -3 hányados is lényeges. Az ω -6/ ω -3 arány jelentősége abban rejlik, hogy a linolsav és az α -linolénsav metabolizmusa során versengés alakulhat ki a szubsztrátok között a metabolizmusokban közös enzimekért. Másrészről a linolsavból, valamint az α -linolénsavból képződő metabolitok (arachidonsav, illetve EPA és DHA) és az ezekből képződő eikozanoidok ellentétes szerepet tölthetnek be a szervezetben (ZSÉDELY, 2008).

5.1.1 Jelentős omega3 zsírsav tartalmú élelmiszerek / az élelmiszerek jellegzetes zsírsavprofilja

Nincsen olyan élelmiszer, mely csak egy vagy kevés zsírsavat tartalmazna. Az élelmiszerekben található lipidek túlnyomó hányada eltérő zsírsavösszetételű triacilglicerolokból (trigliceridekből) áll. A nem elszappanosítható frakció aránya többnyire alacsony (3% alatt van) – másképpen: döntő mennyiségben olyan lipidek vannak az élelmiszerekben, melyek zsírsavtartalmúak. Általában zsíroknak nevezzük a szobahőmérsékleten szilárd, míg olajoknak a folyékony lipidek egyvelegét, azonban ez a megnevezés nem egyértelmű, mivel sok zsiradék ilyen körülmények között a folyadék és a szilárd halmazállapot között átmeneti fázisban van.

Ennélfogva inkább csak azt szokás megadni, mely élelmiszer féleségben mely zsírsav a domináns.

A laurinsavban és mirisztinsavban (C12:0 - C14:0) gazdag olajok csoportjába tartozik a kókuszdió és a pálmamagolaj. Ezek a zsiradékok szobahőmérsékleten szilárdak és a margaringyártásnál hasznosítják őket. Az eltarthatóságot nagyban befolyásolja a zsírsavösszetétel s mivel a linolsav csak elhanyagolható mennyiségben van jelen, a fenti zsiradékokban az autooxidációs változások késleltetve vannak.

A palmitinsavban és sztearinsavban (C16:0 – C18:0) gazdag olajok csoportjába tartozik a kakaóvaj, valamint helyettesítő zsiradékai. Viszonylag kemény konzisztenciájú anyagok. A kakaóvaj olvadási tartománya szűk. Mikor megolvad, kellemes hűsítő érzetet ad a szájban. Ellenáll az autooxidációnak és a mikrobiális romlásnak; az édességiparban hasznosítják, de drága összetevő.

A palmitinsavban (C16:0) gazdag olajok csoportjába tartoznak a gabonacsíra-olajok és a gyapotmag olaj. A kukoricaolaj használata világviszonylatban az iparban és a háztartásokban széleskörű. A rizscsíraolajat főként Ázsiában, míg a tökmagolajat Dél-Európában fogyasztják.

A kevés palmitinsavat és sok olaj- és linolsavat (C18:1 n9 és C18:2 n6) tartalmazó olajok fontos margaringyártási alapanyagok. Számos fajtól származó nagyszámú olajtípus tartozik ebbe a csoportba. A napraforgó Európa legnagyobb mennyiségben termesztett olajmag-növénye. Finomított olaját sütésre, hidegen és ipari célokra (margarinyártás) egyaránt felhasználják. A szójaolaj az egyik legnagyobb mennyiségben termelt növényi zsiradék, melynek eltarthatósága növelhető részleges hidrogénezéssel. Egyes szója genotípusok olaja kevés linolsavat és sok olajsavat tartalmaz, így ellenáll az oxidációnak, és ezáltal kivédhető a parciális hidrogénezés. A hagyományos repcefajok olaja 45–50 [w/w%] erukasavat tartalmaz, amely szívizomkárosító hatású. Manapság a nullás (erukasavat nem tartalmazó) és a duplanullás fajták (sem erukasavat, sem goitrogén anyagokat nem tartalmazó fajták) használata terjedt el. A lenmagolaj magas linolénsav-tartalma miatt gyorsan oxidálódik. Főként hidegen préselt változatát használják étkezési célokra.

Az állati eredetű zsiradékok fő zsírsavai az olajsav, a sztearinsav és a palmitinsav. Az egyes zsírsavak előfordulási aránya nagyban eltérhet a különféle állati zsiradékokban; a zsírsavösszetételre főként a genetikai tényezők és a takarmányozás gyakorol hatást. A marhafaggyú omlós állagú, törékeny konzisztenciájú anyag és zsírsavösszetételére nincs nagy hatással a takarmányozás. A sertészsír a faggyú és a vaj után a leggyakrabban fogyasztott állati zsiradék, konzisztenciája szemcsés és olajszerű. Zsírsavprofilját a fajta és a takarmányozás módja egyaránt lényegesen befolyásolja.

A fenti felsorolásban alapvetően nagyon hiányzik az olajok azon csoportja, melyek nagyon gazdagok omega-3 zsírsavakban. Ezeket a következő szakaszban ismertetjük, mint potenciális zsírsav kiegészítő forrásokat.

..... táblázat: Néhány ismert olaj vagy zsiradék omega-3 zsírsav tartalma

ALAPANYAGOK	Venus	Pálmazsír	Szója
	Étolaj		Lecitin
Zsírsav	%	%	%
C4:0(Vajsav)		0.02	0.01
C8:0(Kaprilsav)		0.01	0.01
C10:0(Kaprinsav)		0.02	
C12:0(Laurinsav)		0.06	
C14:0(Mirisztinsav)	0.09	0.15	0.11
C15:0(Pentadekánsav)	0.02	0.03	0.05
C16:0(Palmitinsav)	7.74	10.25	19.57
C16:1(Palmitoleinsav)	0.07	0.14	0.09
C17:0(Heptadekánsav)	0.04	0.09	0.17
C18:0(Sztearinsav)	3.92	8.56	4.67
C18:1n-9c(Olajsav)	24.20	48.46	13.46
C18:2n-6c(Linolsav)	62.44	20.55	54.59

C18:3n-3 (α -Linolénsav)	0.06	8.38	6.27
C20:0(Arachinsav)	0.26	0.87	0.21
C20:1n-9(Eikozénsav)	0.14	0.90	0.12
C20:2n-6(Eikozadiénsav)		0.05	0.03
C21:0(Heneikozánsav)		0.01	0.03
C22:0(Behénsav)	0.78	1.31	0.32
C23:0(Trikozánsav)		0.01	0.11
C24:0(Lignocerinsav)	0.22	0.11	0.20

Zsírsvameghatározás alapanyagokból

	Lectin		Chia		Napraforgó		Szezám		Len		Szója	
	mg zsírsav/ 1g minta	%	mg zsírsav/ 1g minta	%	mg zsírsav/ 1g minta	%	mg zsírsav/ 1g minta	%	mg zsírsav/ 1g minta	%	mg zsírsav/ 1g minta	%
C8:0(Kaprisav)			0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.02	0.05	0.03	0.04	0.05
C10:0(Kaprisav)	0.06	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.05	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04
C12:0(Laurinsav)	0.10	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03
C14:0(Mirisztinsav)	0.72	0.29	0.19	0.14	0.49	0.21	0.19	0.08	0.29	0.17	0.25	0.27
C15:0(Pentadekánsav)	0.48	0.20	0.10	0.07	0.13	0.05	0.05	0.02	0.13	0.08	0.06	0.06
C16:0(Palmitinsav)	113.97	46.51	22.91	16.71	35.77	15.28	54.48	24.18	25.72	15.25	25.75	28.12
C16:1(Palmitoleinsav)	0.26	0.11	0.08	0.06	0.18	0.08	0.22	0.10	0.08	0.04	0.05	0.06
C17:0(Heptadekánsav)	0.69	0.28	0.15	0.11	0.20	0.09	0.30	0.13	0.22	0.13	0.21	0.23
C18:0(Sztearinsav)	15.31	6.25	8.26	6.02	19.92	8.51	27.10	12.03	16.11	9.55	10.49	11.46
C18:1n-9c(Olajsav)	26.20	10.69	5.57	4.06	66.65	28.47	64.82	28.77	22.24	13.19	13.64	14.89
C18:2n-6c(Linolsav)	77.63	31.68	20.45	14.91	105.20	44.94	73.33	32.55	19.07	11.31	34.19	37.34
C18:3n-3(α-Linolénsav)	6.39	2.61	78.10	56.95	0.29	0.12	1.12	0.50	83.36	49.43	5.17	5.64
C20:0(Arachinsav)	0.81	0.33	0.70	0.51	1.17	0.50	2.67	1.18	0.52	0.31	0.78	0.85
C20:1n-9(Eikozénsav)	0.13	0.05	0.12	0.09	0.28	0.12	0.26	0.11	0.13	0.08	0.12	0.13
C20:2n-6(Eikozadiénsav)			0.03	0.02			0.03	0.01	0.03	0.02		
C20:3n-3(Eikozatriénsav)			0.03	0.02					0.04	0.03		
C22:0(Behénsav)	1.33	0.54	0.16	0.12	2.97	1.27	0.40	0.18	0.32	0.19	0.59	0.64
C24:0(Lignocerinsav)	0.95	0.39	0.20	0.14	0.74	0.31	0.24	0.11	0.23	0.14	0.17	0.18
Össz.zsírsav(mg/1g minta)	245.04		137.14		234.11		225.31		168.65		91.57	

Táblázati adatainkból nagyon egyértelműen kitűnik, hogy az alfa-linolénsav kiegészítés hatékonyan megoldható lecitinnel, chia maggal vagy lenmaggal, esetleg lenliszttel, de

az alfa-linolénsavnál telítetlenebb és hosszabb láncú omega-3 zsírsav növényi forrásból már nem elképzelhető.

5.1.2. Lipidek avasodása, antioxidánsok alkalmazása, antioxidánsok ismertetése

A zsírok a tárolás során kémiai változáson esnek át. Ennek során többféle reakció is lejátszódik, amelyeket gyűjtőnéven avasodásnak nevezünk. Az avasodás folyamán bekövetkező kémiai változások közül a két leglényegesebb folyamat a zsírok hidrolízise, valamint oxidációja.

A hidrolízis során a takarmányok zsírja nedvesség, katalizáló anyagok (fémionok) hatására glicerinre és szabad zsírsavakra bomlik. Lejátszódik a folyamat a penészgombák lipáz enzimjének hatására is. A hidrolízist a kutatók többsége nem tekinti a zsírok takarmányozási értékét csökkentő folyamatnak, hiszen a zsírok a vékonybélben az emésztés során ugyancsak hidrolizálódnak. A túl sok szabad zsírsavat tartalmazó zsír egyes vélemények szerint „kaporos” ízűvé válik. Ettől függetlenül a zsír minőségének jellemzésére a hazai szabvány a savszámot is megadja. A savszámból a zsírban levő szabad zsírsavak mennyiségére lehet következtetni. A savszám alatt az 1,0 g zsír szabad zsírsavtartalmának közömbösítéséhez szükséges mg-ban megadott KOH-mennyiséget értjük.

Azokban a zsírokban, amelyek telítetlen zsírsavakat is tartalmaznak a hidrolízis mellett oxidáció is lejátszódik. Ilyenkor a kettőskötés melletti C-atomhoz egy hidroperoxid-csoport kapcsolódik. A folyamat megindulásához energiára van szükség, az oxidáció során felszabaduló hő azonban láncreakciószerűen felgyorsítja a peroxidképződést. A peroxidok jelentős oxidáló hatással bírnak, aminek következtében elbontják a takarmány oxidációra érzékeny, értékes táplálóanyagait, így a karotint, az A- és D-vitamint, valamint a biotint, sőt reakcióba lépnek a lizin epszilon-aminocsoportjával, csökkentve ezzel a lizin értékesülését. A telítetlen zsírsavak oxidációja során szabad gyökök képződnek, amelyek számos káros hatást gyakorolnak az életfolyamatokra. A takarmányban található E-vitamin megakadályozza ugyan a peroxidképződést, eközben azonban elveszíti kedvező élettani hatásait. Ezért gazdaságosabb a peroxidképződést egyéb antioxidánsokkal (BHA butil-hidroxi-anizol, BHT butil-hidroxi-toluol, EMQ etoxi-metil-quinolin, PG propil-gallát stb.) megelőzni.

A peroxidképződést a peroxidszámmal mérjük, amely az 1 kg zsírra jutó, ml-ben kifejezett molos nátriumtioszulfát fogyasztást jelenti. A mérés azon alapszik, hogy a peroxidok kálium-jodidból jódot szabadítanak fel, amely jód nátrium-tioszulfáttal végzett titrálással meghatározható. A peroxidszám avasodás alatti változását ábra szemlélteti. Mint látható, a hidroperoxid-csoportok száma egy idő után csökken a zsírban. Ez azzal áll összefüggésben, hogy a peroxidcsoportok helyén aldehid- és ketoncsoportok alakulnak, továbbá oxizsírsavak is keletkeznek. Az avas zsírok jellemző szaga a keletkező aldehidektől származik. Az ábra alapján az is

megállapítható, hogy egyedül a peroxidszám alapján nem lehet a zsír minőségére következtetni, hiszen a kifogástalan minőségű, valamint az aktív peroxidképződési fázison átesett zsíroknak egyaránt kicsi a peroxidszáma. Az „egészséges” zsír esetében a kis peroxidszámhoz kis savszám társul (https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_A_takarmanyozas_alapjai/ch01s03.html).

.... ábra - A zsír minőségét jelző mérőszámok alakulása az avasodás során

Az avas zsírok etetésekor kialakuló tüneteket nem közvetlenül a peroxidok, hanem a peroxidok által inaktivált E-vitamin hiányában a linolsavból képződő anyagcseretermékek váltják ki. Avas zsírt tartalmazó takarmányok etetésekor – a fenti írtaknak megfelelően – azzal is számolnunk kell, hogy az ilyen takarmányokban a peroxidokra érzékeny vitaminok tönkrementek és a lizin is károsodott.

Avas zsírt tartalmazó takarmányok káros hatása nemcsak a peroxidszámtól, hanem az illető takarmány zsírtartalmától is függ. A károsító hatás ezért a takarmányban előforduló peroxidok mennyiségével (a fenti két érték szorzatával) biztonságosabban előre jelezhető, mint csak a peroxidszám alapján, amely az egységnyi zsírban található peroxidok számát adja meg.

Felhasznált irodalom

- HARDY, G. (2000): Nutraceuticals and functional foods: Introduction and meaning. *Nutrition*, 16:688-698.
- KWAK, N.S., JUKES, D.J. (2001): Functional foods. Part 1. The developments of regulatory concept. *Food Control*, 12:99-107.
- STANTON, C., ROSS, R.P., FITZGERALD, G.F., SINDEREN, D.V. (2005): Fermented functional foods based on probiotics and their biogenic metabolites. *Current Opinoin in Biotechnology*, 16:198-203.
- ROBERFROID, M.B. (2000): An European consensus of scientific concepts of functional foods. *Nutrition*, 16:689-691.
- ROBERFROID, M.B. (2002): Global view on functional foods: Europien perspectives. *British Journal of Nutrient*, 88:133-138.
- ALZAMORA, S.M., SALVATORI, D., TAPIA, S., LÓPEZ-MALO, M.A., WELTI, J., FITO, P. (2005): Novel finctional foods from vegetable matrices impregnated with biologically active compounds. *Journal of Food Engineering*, 67:205-214.
- BHAT, Z.F., BHAT, H. (2011): Animal-free meat biofabrication. *American Journal of Food Technology*, 6.6:441-459.
- MOLLET, B., ROWLAND, I. (2002): Functional foods: At the frontier between food and pharma. *Current Opinoin in Biotechnology*, 13:483-485.
- MENARD, C.R., GOODMAN, K.J., CORSO, T.N., BRENNNA, J.T., CUNNANE, S.C. (1998): Recycling of carbon into lipids synthesized de novo is a quantitatively important pathway of alpha-[U-13 C]linolenate utilization in the developing rat brain. *Journal of Neurochemistry*, 71:2151-8.
- NIVA, M. (2007): All foods affect health: Understandings of functional foods and healthy eating among health-oriented Finns. *Appetite*, 48:384-393.
- BECKER, C.C., KYLE, D.J. (1998): Developing functional foods containing Algal Docosaehaenoic acid. *Food Technology*, 52:68-71.
- DROZEN, M., HARRISON, T. (1998): Structures/function claims for functional foods and nutraceuticals. *Nutraceuticals World*, 1:18-18.
- SLOAN, A.E. (2004): The top ten finctional food trends. *Food Technolgy*, 58:28-51.
- ZSARNÓCZAY, G. (2001): Funkcionális húskészítmények, különös tekintettel a többszörösen telítetlen zsírsavakra. *Hús*, 1:207-212.
- ZSÉDELY, E. (2008): Gazdasági állatok táplálóanyagellátásának javítása. Doktori (PhD) disszertáció.
http://www.mtk.nyme.hu/fileadmin/user_upload/phd/2008/Zsedely_E._disszertacio.pdf
 [2015.09.26.]
- SLOAN, A. E. (2000). The top ten functional food trends. *Food Technology*, 54:33-62.

- SLOAN, E. (2002). The top 10 functional food trends. The next generation. *Food Technology*, 56:32–57.
- KOTILAINEN, L., RAJALAHTI, R., RAGASA, C., PEHU, E. (2006): Health enhancing foods: Opportunities for strengthening the sector in developing countries. *Agriculture and Rural Developments Discussion Paper 30*, World Bank, Washington, DC.
- MENRAD, K. (2003): Market and marketing of functional food in Europe. *Journal of Food Engineering*, 56:181-188.
- JIMÉNEZ COLMENERO, F. (1996). Technologies for developing low-fat meat products. *Trends in Food Science and Technology*, 7.2:41-48.
- MENDOZA, E., GARCIA, M.L., CASAS, C., SELGAS, M.D. (2001): Inulin as fat substitute in low fat, dry fermented sausages. *Meat Science*, 57:387-393.
- SCOLLAN, N. (2007): Enhancing the content of beneficial fatty acids in beef and improving meat quality for the consumer. *Functional Food News*.
http://www.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=HSK1SwrWq7sC&oi=fnd&pg=PA151&dq=enhancing+the+content+of+beneficial+fatty+acids+in+beef+and+improving+meat+quality+scollan&ots=Od9p2wQ0EU&sig=4TGLhMFxrcK6AyKrZ7x80i_p-Tg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [2015.11.06]
- WOOD, J. D., NUTE, G. R., RICHARDSON, R. I., WHITTINGTON, F. M., SOUTHWOOD, O., PLASTOW, G., MANSBRIDGE, R., DA COSTA, N., CHANG, K.C. (2004): Effects of breed, diet and muscle on fat deposition and eating quality in pigs. *Meat Science*, 67:651–667.
- WAHRBURG, U. (2004): What are the health effects of fat?. *European Journal of Nutrition*, 9:1-12.
- BARNA, M. (2006): A zsírsavak szerepe a táplálkozásfüggő megbetegedések megelőzésében, különös tekintettel az elégtelen ω -3 zsírsav-ellátottságra. *Metabolizmus*, 4.4:267-272.
- GRIFFIN, B.A. (2008): How relevant is the ratio of dietary ω -6 to ω -3 polyunsaturated fatty acids to cardiovascular disease risk? Evidence from the OPTILIP study. *Current Opinion in Lipidology*, 19:57–62.
- GOYENS, P. L.L., SPILKER, M.E, ZOCK, P.L., KATAN, M.B., RONALD P MENSINK, R.P. (2006): Conversion of α -linolenic acid in humans is influenced by the absolute amounts of α - linolenic acid and linoleic acid in the diet and not by their ratio. *American Society for Clinical Nutrition. American Journal of Clinical Nutrition*, 84.1:44-53.
- STANLEY, J.C., ELSOM, R.L, CALDER, P.C., GRIFFIN, B.A., HARRIS, W.S., JEBB, S.A., LOVEGROVE, J.A., MOORE, C.S., RIEMERSMA, A.R., SANDERS, T.A.B. (2007): Workshop Report; UK Food Standards Agency Workshop Report: the effects of the dietary ω -6: ω -3 fatty acid ratio on cardiovascular health. *British Journal of Nutrition*, 98:1305–1310.
- BRENNA, J.T., SALEM JR., N., SINCLAIR, A.J., CUNNANE, S.C. (2009): α -Linolenic acid supplementation and conversion to ω -3 long-chain polyunsaturated fatty acids in humans. *Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids*, 80.2–3:85–91.

- RUSTAN, A.C., DREVON, C.A (2005): Fatty Acids: Structures and Properties. Encyclopedia of Life Sciences.
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/farmasi/FRM2041/v06/undervisningsmateriale/fatty_acids.pdf [2015.10.18]
- DEFILIPPIS, A.P., SPERLING, L.S. (2006): Understanding omega-3s. American Heart Journal, 151:564-570.
- DÁNIELNÉ, R.Á. (2007): Valódi kockázat vagy rémhír? Transzsírsavak az élelmiszerekben. Magyar Dietetikusok Lapja,
<http://www.ujdieta.hu/index07d0.html?content=693> [2016.01.18]
- KRIS-ETHERTON, P.M., HARRIS, W.S., APPEL, L.J. (2002): Fish consumption, fish oil, omega_3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation, 106:2747–57.
- KRIS-ETHERTON, P.M., HARRIS, W.S., APPEL, L.J. (2003): Omega_3 fatty acids and fatty acid requirements. Early Human Development, 4:121–9.
- KOVÁCS, Á. (1999): Az élelmiszertudomány alapjai II. – Élelmiszerkémia. Jegyzet. POTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs
- FERNANDES, G., VENKATRAMAN, J.T. (1993): Role of omega-3 fatty acids in health and disease. Nutrition Research, 13:19–45.
- FEINMAN, R.D. (2010): Saturated fat and health: Recent advances in research Lipids, 45:891– 892.
- MICHA, R., MOZAFFARIAN, D. (2010): Saturated fat and cardiometabolic risk factors, coronary heart disease, stroke, and diabetes: A fresh look at the evidence. Lipids, 45:893–905.
- GILLINGHAM, L.G., HARRIS-JANZ, S., JONES, P.J.H. (2011): Dietary monounsaturated fatty acids are protective against metabolic syndrome and cardiovascular disease risk factors. Lipids, 46:209–228.
- RUSSO, G.L. (2009): Dietary ω -6 and ω -3 polyunsaturated fatty acids: From biochemistry to clinical implications in cardiovascular prevention. Biochemical Pharmacology, 77:937–946.
- POUDYAL, H., PANCHAL, S.K., DIWAN, V., BROWN, L. (2011): Omega-3 fatty acids and metabolic syndrome: Effects and emerging mechanisms of action. Progress in Lipid Research, 50:372–387.
- FRITSCHÉ, K.L. (2008): Too much linoleic acid promotes inflammation-doesn't it? Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 79:173–175
- HIBBELN, J.R., NIEMINEN, L.R.G, BLASBALG, T.L, RIGGS, J.A., LANDS, W.E.M. (2006): Healthy intakes of ω -3 and ω -6 fatty acids: Estimations considering worldwide diversity. American Journal of Clinical Nutrition, 83:1483–1493.
- ERKKILÄ, A., DE MELLO, V.D.F., RISÉRUS, U., LAAKSONEN, D.E. (2008): Dietary fatty acids and cardiovascular disease: An epidemiological approach. Progress in Lipid Research, 47:172–187.

OH, K., HU, F.B, MANSON, J.E., STAMPFER, M.J., WILLETT, W.C. (2005): Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in women: 20 years of follow-up of the nurses' health study. *American Journal of Epidemiology*, 161:672–679

SUGANO, M., HIRAHARA, F. (2000): Polyunsaturated fatty acids in the food chain in Japan. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 71.1:189-196.

POMERLEAU, J., MCKEE, M., ROBERTSON, A., KADZIAUSKIENE, K., ABRAVICIUS, A., VAASK, S., PUDULE, I., GRINBERGA, D. (2001): Macronutrient and food intake in the Baltic republics. *European Journal of Clinical Nutrition*, 55:200-207.

ANTAL, M., GAÁL, Ö. (1998): Többszörösen telítetlen zsírsavak jelentősége a táplálkozásban. *Orvosi Hetilap*, 139.19:1153-1158.

EFSA PANEL ON DIETETIC PRODUCTS, NUTRITION AND ALLERGIES (2010): Scientific opinion on dietary reference values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids and cholesterol. *EFSA Journal*, 8.3:1461.

VOEDINGSAANBEVELINGEN VOOR BELGIË (2000) de hoge gezondheidsraad, Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Brussel, Belgie 81.

ASTRUP, A., DYERBERG, J., ELWOOD, P., HERMANSEN, K., HU, F.B., JAKOBSEN, M.U., KOK, F.J., KRAUSS, R.M., LECERF, J.M., LEGRAND, P., PAUL NESTEL, P., RISÉRUS, U., SANDERS, T., SINCLAIR, A., STENDER, S., THOLSTRUP, T., WILLETT, W.C. (2011): The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: Where does the evidence stand in 2010?. *American Journal of Clinical Nutrition*, 93:684–688.

WIJENDRAN, V., HAYES, K.C. (2004): Dietary ω -6 and ω -3 fatty acid balance and cardiovascular health. *Annual Review of Nutrition*, 24:597-615.

HOLUB, B.J. (2002): Omega-3 fatty acids in cardiovascular care. *Canadian Medical Association Journal: Clinical nutrition*, 4.166: 608-615.

BURR, G.O., BURR, M.M.(1930): On the nature and role of fatty acids essential in nutrition. *Journal of Chemical Biology*, 86:587–621.

HOLMAN, R.T. (1998): The slow discovery of the importance of omega 3 essential fatty acids in human health. *Journal of Nutrient*, 128:427–433.

HOLMAN, R.T., JOHNSON, S.B., HATCH, T.F. (1982): A case of human linolenic acid deficiency involving neurological abnormalities. *American Journal of Clinical Nutrition*, 35:617–23.

BARCELÓ-COBLIJN, G., MURPHY, E.J. (2009): Alpha-linolenic acid and its conversion to longer chain n₃ fatty acids: Benefits for human health and a role in maintaining tissue n₃ fatty acid levels. *Progress in Lipid Research*, 48:355–374.

DEMAR,,JR. J.C., MA, K., CHANG, L., BELL, J.M., RAPOPORT, S.I. (2005): alpha-Linolenic acid does not contribute appreciably to docosahexaenoic acid within brain phospholipids of adult rats fed a diet enriched in docosahexaenoic acid. *Journal of Neurochemistry*, 94:1063– 76.

IGARASHI, M., DEMAR, JR. J.C., MA, K., CHANG, L., BELL, J.M., RAPOPORT, S.I. (2007b): Docosahexaenoic acid synthesis from alpha-linolenic acid by rat brain is unaffected by dietary n₃ PUFA deprivation. *Journal of Lipid Research*, 48:1150–8.

POUMES-BALLIHAUT, C., LANGELIER, B., HOULIER, F., ALESSANDRI, J.M., DURAND, G., LATGE, C., GUESNET, P. (2001): Comparative bioavailability of dietary alpha-linolenic and docosahexaenoic acids in the growing rat. *Lipids*, 36:793–800.

RAPOPORT, S.I., RAO, J.S., IGARASHI, M. (2007): Brain metabolism of nutritionally essential polyunsaturated fatty acids depends on both the diet and the liver. *Prostaglandins, Leukotriens and Essent Fatty Acids*. 77:251–61.

Leaf A.: Weber PC: A new era for science in nutrition. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 45, 1048–1053, 1987.

Simopoulos A. P, Childs B, editors: Genetic variation and nutrition. *World Review of Nutrition and Dietetics*, 63, Basel: Karger, 1990.

Simopoulos A. P.: n-3 Fatty Acids and Human Health: Defining Strategies for Public Policy, The Center for Genetics, Nutrition and Health, Washington, DC 20009 Paper no. L8818 in *Lipids* 36: 83–89, 2001.

Rose D.P., Connolly J.M.: N-3 fatty acids as cancer chemopreventive agents. *Pharmacology and Therapeutics*, 83,217–244, 1999.

Riemersma R. A.: The demise of the n₆ to n₃ fatty acid ratio? A dossier. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 103:372–373, 2001.

Kassis N.M., Beamer S.K., Matak K.E, Tou J.C., Jaczynski J.: Nutritional composition of novel nutraceutical egg products developed with n-3-rich oils. *LWT - Food Science and Technology*, 43(8), 1204-1212, 2010.

Ponnampalam E.N., Sinclair A.J., Egan A.R., Ferrier G.R., Leury B.J.: Dietary manipulation of muscle long-chain n-3 and n-6 fatty acids and sensory properties of lamb meat, *Meat Science*, 60(2), 125-132, 2002.

Scheideler S. E., Froning G., Cuppett S.: Studies of Consumer Acceptance of High N-3 Fatty Acid-Enriched Eggs. *The Journal of Applied Poultry Research*, 6,137-146, 1997.

Kamal-Eldin A., Andersson R.: A multivariate study of the correlation between tocopherol content and fatty acid composition in vegetable oils. *Journal of the American Oil Chemists Society*, 74, 375–380, 1997.

Balk **E.M.**, Lichtenstein A.H., Chung M., Kupelnick B., Chew P., Lau J.: Effects of n-3 fatty acids on serum markers of cardiovascular disease risk: A systematic review. *Atherosclerosis*, 189(1), 19-30, 2006.

Muguerza E., Ansorena, D., Bloukas, J. G., Astiasaran, I.: Effect of fat level and partial replacement of pork backfat with olive oil on the lipid oxidation and volatile compounds of Greek dry fermented sausages. *Journal of Food Science*, 68, 1531–1536, 2003.

Wood J.D., Richardson R.I., Nute G.R., Fisher A.V., Campo M.M., Kasapidou E.: Effects of fatty acids on meat quality: A review, *Meat Science*, 66,21–32, 2004.

Rego O.A., Rosa H.J.D., Portugal P., Cordeiro R., Borba A.E.S., Vouzela C.M., Bessa R.J.B.: Influence of dietary fish oil on conjugated linoleic acid, n-3 and other fatty acids in milk fat from grazing dairy cows, *Livestock Production Science* 95,1-2,(1), 27-33, 2005.

Riemersma R. A.: The demise of the n₆ to n₃ fatty acid ratio? A dossier. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 103:372–373, 2001.